

Jakob Rope Systems

Kräfte in pflanzenbewachsenen Seilfassaden und -strukturen - Experimentelle Untersuchung und Entwicklung eines Lastmodells und Bemessungskonzepts

Versuchsbericht

Kompetenzzentrum Gebäudehülle und Ingenieurbau

Impressum

Förderinstitution	Innosuisse – Schweizerische Agentur für Innovationsförderung	
Projekt-Nr.	18593.1 PFIW-IW	
Hauptumsetzungspartner	Jakob Rope Systems Dorfstrasse 34 CH-3555 Trubschachen	
Ansprechperson Hauptumsetzungspartner	Herr Fabian Graber; fabian.graber@jakob.ch	
Forschungspartner	Hochschule Luzern Technik & Architektur Institut für Bauingenieurwesen (IBI) Kompetenzzentrum Gebäudehülle und Ingenieurbau Forschungsgruppe Fassaden und Metallbau CH-6048 Horw	
Projektlaufzeit	01.01.2016 – 31.12.2021	
Verfasser	Kilian Arnold; kilian.arnold@hslu.ch	
Reviewer	Andreas Luible; andreas.luible@hslu.ch	
Verteiler	Fabian Graber; fabian.graber@jakob.ch Prof. Dr. Andreas Luible; andreas.luible@hslu.ch	
Version	Rev. 001	
Umfang	41 Seiten	
Anhänge	Siehe Literaturverzeichnis	
Signaturen	Horw, 28 Januar 2022	Horw, 28 Januar 2022

Kilian Arnold
MSc. Bauing. FHZ
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Prüfer im akkreditierten Bereich

Prof. Dr. Andreas Luible
Dr. sc. Techn. EPFL, Dipl. Ing. TU/SIA
Leiter Kompetenzzentrum Gebäudehülle
und Ingenieurbau

Revisionsstand

Rev.	Datum	Zweck	Kommentar
000	24.01.2022	Erstfassung	-
001	28.01.2022	Überarbeitung	-

Inhalt

Impressum	2
Revisionsstand.....	3
Lateinische Grossbuchstaben	4
Lateinische Kleinbuchstaben.....	4
1 Zusammenfassung.....	5
2 Projektbeschrieb	6
3 Konkrete Forschungsfragen	6
4 Vorgehen und Methode	7
4.1 Literatur Review Kräfte aus Wind auf Bäume und Pflanzen	7
4.2 Feldmessungen Seilprüfstand.....	8
4.2.1 Konstruktion Prüfstand.....	8
4.2.2 Messtechnik.....	10
4.2.3 Bepflanzung.....	10
4.3 Windkanaluntersuchung.....	10
4.3.1 Windkanal	11
4.3.2 Messequipment.....	12
4.3.3 Strömungsprofile	12
4.3.4 Windkanalmessungen.....	13
4.3.5 Proben.....	14
4.3.6 Ermittlung der Projektionsfläche.....	16
5 Dokumentation der Pflanzenpflege	17
5.1 Pflanzen am Seilprüfstand.....	17
5.2 Kultivierung von Proben in Kübeln für Windkanalversuche	21
5.3 Wachstumsversuch mit dickeren Seilquerschnitten	26
5.3.1 Nylonseile.....	26
5.3.2 Hanfseile.....	26
6 Messergebnisse.....	29
6.1 Kräfte aus Bewuchs am Prüfstand.....	29
6.2 Kräfte aus Schnee, Eis und Regen.....	31
6.3 Kräfte aus Wind.....	31
6.3.1 Am Prüfstand.....	31
6.3.2 Literaturstudie	32
6.3.3 Windkanalversuche	32
7 Lastmodelle	36
7.1 Bewuchs	36
7.2 Windeinwirkung.....	36
7.2.1 Allgemein.....	36
7.2.2 Pflanzenspezifisch.....	37
8 Sicherheits- und Bemessungskonzept Windeinwirkung	38
9 Diskussion und Ausblick.....	39
Anhang A Berechnungsbeispiel Windeinwirkung	40
Anhang B Literaturverzeichnis	41

Lateinische Grossbuchstaben

A	Projektionsfläche der Begrünung [m^2]
B	B - Wert [-]
E	E - Wert [-]
F	Kraft [N]
F_w	Windkraft [N]
G_v	Böenfaktor nach Davenport [-]
I	Turbulenzintensität [%]

Lateinische Kleinbuchstaben

c_D	Formbeiwert [-]
c_h	Profilbeiwert gemäss SIA 261, Kap. 6.2.1.2 [-]
q	Staudruck [N/m^2]
q_{ek}	Charakteristische Flächenlast [N/m^2]
q_{ed}	Bemessungswert der Einwirkung - Flächenlast [N/m^2]
q'_{ed}	Bemessungswert der Einwirkung - Streckenlast [N/m]
q_p	Staudruck am Gebäude gemäss SIA 261, Kap. 6.2.1.1 [N/m^2]
q_{p0}	Staudruck gemäss SIA 261 Anhang E [N/m^2]
v	Geschwindigkeit [m/s]
\hat{v}	Spitzengeschwindigkeit [m/s]
v_m	Über die Zeit gemittelte Geschwindigkeit [m/s]
ρ	Dichte [KG/m^3]
σ	Standardabweichung der Geschwindigkeit [m/s]

1 Zusammenfassung

Bewachsene Seilfassaden sind an Fassaden vorgebaute Ranksysteme aus Seilen, an welchen Kletterpflanzen emporwachsen. Jakob Rope Systems interessiert sich für die Einwirkungskräfte aus Wind und Bewuchs bewachsener Seilfassaden, um die Ranksysteme optimal bemessen zu können. Dazu wurde auf dem Prüfgelände des Kompetenzzentrums Gebäudehülle und Ingenieurbau der Hochschule Luzern Technik und Architektur eine 13m hohe Prüfeinrichtung gebaut, an welcher Kletterpflanzen an Seilen emporwachsen. Die resultierenden Kräfte in den Seilen wurden in dieser Feldmessung unter natürlichen Bedingungen gemessen. Die Pflanzenarten *Wisteria sinensis* (chinesischer Blauregen) sowie *Fallopia aubertii* (Knöterich) erzeugten über den Messzeitraum beachtliche Kräfte aus Bewuchs (Schlingelkräfte). Bis zum vorgesehenen Abschluss des Forschungsprojekts haben diese zwei Pflanzen die Kräfte aus Bewuchs in jeder Wachstumszeit gesteigert. Da die Steigerung dieser Kräfte bis zum Projektende nicht aufhörte, kann zum jetzigen Zeitpunkt keine abschliessende Aussage getätigt werden, wie hoch diese Kräfte maximal werden können.

Neben den Kräften aus Bewuchs ist gemäss Jakob Rope Systems die Windkraft in der Bemessung der Ranksysteme eine relevante Einwirkung. Neben dem Monitoring der Kräfte in den Seilen aus Wind am Prüfstand, wurde ein Literatur-Review mit anschliessenden Windkanalversuchen durchgeführt. Als Ergebnis dieser wissenschaftlichen Untersuchung resultieren die folgenden Formeln, durch welche die Einwirkungskraft aus Wind von bewachsenen Seilfassaden anhand der SIA 261 durch den Staudruck q_p nach Kapitel 6.2.1 ermittelt werden können:

Allgemein:	$F_w = 5.03 \cdot A \cdot q_p^{0.68}$	[N]
<i>Vitis amurensis</i> :	$F_w = 4.80 \cdot A \cdot q_p^{0.56}$	[N]
<i>Wisteria sinensis</i> :	$F_w = 4.14 \cdot A \cdot q_p^{0.55}$	[N]
<i>Fallopia aubertii</i> :	$F_w = 7.76 \cdot A \cdot q_p^{0.52}$	[N]

Die Formel «Allgemein» wurde aus dem Literatur Review aus der Windeinwirkung von Bäumen abgeleitet. Durch diese Formel werden die höchsten Einwirkungskräfte aus Wind ermittelt, womit diese konservativ auf der sicheren Seite liegt und für alle Pflanzenarten von bewachsenen Seilfassaden gilt. Anhand den Windkanalversuchen resultieren für drei weitere Pflanzenarten für die Ermittlung der Einwirkungskraft aus Wind pflanzenspezifische Bemessungsformeln. In den Versuchen mit Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 28m/s wurden kaum Blattabrisse festgestellt. Die Windgeschwindigkeiten in der Schweiz, welche alle 50 Jahre auftreten, mit Spitzengeschwindigkeiten von über 46m/s wurden nicht erreicht. Bei solch hohen Geschwindigkeiten werden die Pflanzen mit grosser Wahrscheinlichkeit einen grossen Teil ihrer Blätter verlieren. Die erarbeiteten Formeln liegen somit auf der konservativen Seite.

Das erarbeitete Bemessungsmodell für die Ermittlung der Windlasten beruht auf den Grundlagen der Durchströmung von bewachsenen Einzelseilen. Für bewachsene Seilnetzstrukturen, bei welchen die Durchströmung nicht garantiert werden kann (z.B. durch ein Verfangen der Blätter in der Rankkonstruktion bei feinmaschigen Netzen) ist dieses Bemessungsmodell nicht anwendbar.

Die Fragestellung der tatsächlichen Windkraft auf bewachsene Seilfassaden mit dahinterliegender geschlossener Fassade sowie lokale Einflüsse am Gebäude wird im Folgeprojekt IZCOZO_198092 «Windkräfte in bewachsenen Seilfassaden: CFD Studie» untersucht, welches durch den Schweizerischen Nationalfond (SNF) gefördert wird.

2 Projektbeschreibung

Das Forschungsprojekt hat zum Ziel, Kräfte in pflanzenbewachsenen Seilfassaden und -strukturen aufgrund von, Wind, Schnee, Pflanzengewicht und Pflanzenwuchs anhand eines speziell errichteten Prüfstands zu analysieren, um daraus ein Lastmodell und Bemessungskonzept zu entwickeln, mit dem die Seile, die Verankerung und die Gebäudestruktur bemessen werden können.

3 Konkrete Forschungsfragen

Konkret sollen mit dem Forschungsprojekt folgende Forschungsfragen beantwortet werden:

- Wie gross sind die Kräfte, die in pflanzenbewachsenen Seilstrukturen entstehen können aufgrund:
 - des Eigenwichts der Pflanzen,
 - einer Windeinwirkung,
 - von Feuchtigkeit (Regen, etc),
 - von Schnee- und Eislasten,
 - des Pflanzenwuchs und des Umschlingens des Seils durch die Pflanze?
- Wie korrelieren die unterschiedlichen Einwirkungen miteinander?
- Wie gross ist der Einfluss unterschiedlicher Pflanzenarten auf die Kräfte in den Seilen?
- Wie gross ist der Einfluss der Pflanzenpflege und des Unterhalts auf den Pflanzenwuchs und die resultierenden Seilkräfte?
- Wie gross sind die von den Seilverankerungen zu übertragenden Kräfte an die Tragstruktur des Gebäudes?
- Müssen für pflanzenbewachsene Seile neue Lastmodelle entwickelt werden bzw. wie können existierende und im Bauwesen bewährte Lastmodelle mit Hilfe der Erkenntnisse dieses Projekts entsprechend erweitert werden?
- Wie muss ein Sicherheits- und Bemessungskonzept für pflanzenbewachsene Fassadensysteme unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Einwirkungen aufgebaut sein?
- Inwiefern können konkrete Erkenntnisse aus dem Bauwesen (Wind-Engineering) und dem Forstwesen hinsichtlich der Windeinwirkung auf Gebäude bzw. Bäume und Pflanzen übertragen werden?
- Stellen die derzeit zum Einsatz kommenden, und bisher noch nicht untersuchten Systeme, ein Sicherheitsrisiko für die Nutzer bzw. die Tragsicherheit eines Gebäudes dar?
- Welche Massnahmen sind allenfalls notwendig oder möglich, um existierende Befestigungssysteme zu optimieren bzw. eine Gefährdung der Tragsicherheit des Gebäudes auszuschliessen?

4 Vorgehen und Methode

Das Vorgehen im Projekt gliedert sich in mehrere Stufen. Gestartet wurde mit einem Literatur Review bezüglich der Windlast auf Bäume oder Pflanzen sowie der Feldmessung am Prüfstand. Das Literatur Review lieferte erste Erkenntnisse über die Windlasten auf Pflanzen, welche mit der Feldmessung nicht verifiziert werden konnten. In der Feldmessung wurde der Fokus auf die Kräfte aus Bewuchs gelegt. Die Windlast auf bewachsene Seilfassaden ist gemäss Jakob Rope Systems eine der massgebenden Einwirkungen, womit die Erkenntnisse des Literatur Review durch Windkanalversuche validiert wurden.

4.1 Literatur Review Kräfte aus Wind auf Bäume und Pflanzen

Im Literatur Review bezüglich der Windkräfte auf Bäume und Pflanzen wurden mit den Suchbegriffen «Wind» und «climbing plants» oder «vertical green systems» nach Richtlinien und Peer-Review Artikeln gesucht. Weitere Suchbegriffe und Kombinationen wie «wind loads» und «plants», «trees» sowie «drag coefficient» und «plants», «leaves», «trees» sowie «cd value» and «plants» wurden gewählt, um weitere Artikel zu finden, welche Windkraftuntersuchungen an Pflanzen behandeln. Insgesamt wurden 58 Publikationen recherchiert, wobei 9 Publikationen (Tabelle 1) davon die Interaktion zwischen Pflanzen und der Windkraft behandeln.

Die Ergebnisse dieses Literatur Review wurden beim Journal of Façades Desing & Engineering durch eine Peer Review Publikation (Arnold, Gosztonyi, & Luible, 2021a) veröffentlicht. In dieser Berichterstattung sind nur die wesentlichen Punkte und Erkenntnisse dieser Publikation aufgeführt, welche für die Herleitung der Lastmodelle und das Bemessungskonzept massgebend sind.

Tabelle 1: Relevante Publikationen

#	Author(en)	Hauptschwerpunkte und Herausforderungen	Publikation Typ
1	Mayhead, 1973	Formbeiwerte für Tannenbäume, Grösse der Proben, Windkanalversuche	Wissenschaftlicher Artikel
2	Rudnicki et al., 2004	Statische und dynamische Formbeiwerte für Tannenbäume über die Projektionsfläche, Windkanalversuche	Wissenschaftlicher Artikel
3	Vollsinger et al., 2005	Statische und dynamische Formbeiwerte für Laubbäume über die Projektionsfläche, Windkanalversuche	Wissenschaftlicher Artikel
4	Kane & Smiley, 2006	Formbeiwerte für Rotahorn, Gösse der Proben, Pick-up-Tests	Wissenschaftlicher Artikel
5	Koizumi et al., 2010	Formbeiwerte für Pappeln unter natürlichen Bedingungen (Feldmessungen)	Wissenschaftlicher Artikel
6	Vogel, 1984	Widerstand und Flexibilität von Pflanzen, E-Werte	Wissenschaftlicher Artikel
7	Vogel, 1989	Formbeiwerte von Blättern und Büschel von Laubbäumen, E-Werte	Wissenschaftlicher Artikel
8	Kane et al., 2008	Formbeiwerte von Laubbäumen, E-Werte, Pick-up-Tests	Wissenschaftlicher Artikel
9	FLL*, 2018	Fassadenbegrünungsrichtlinie	Planungsrichtlinie

*Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

Die recherchierte Studie von Vogel (1989) beschreibt durch die Formel (4.1) für Pflanzen eine Proportion zwischen Kraft und Geschwindigkeit über eine Hochzahl mit einer Konstanten, dem «E-Wert».

$$\frac{F}{v^2} \propto v^E \quad (4.1)$$

“*E represents the exponent to which the speed must be raised to be directly proportional to either the drag coefficient or the drag divided by the square of speed*” (Vogel, 1989, p. 943).

Anhand dieser Grundlage wurde nach Formel (4.2) ein mathematisches Modell entwickelt, um die Daten der recherchierten Studien zu analysieren.

$$\frac{F_W}{v^2} \propto v^E \rightarrow F_W \propto v^2 \cdot v^E \rightarrow F_W \propto v^{2+E} \quad (4.2)$$

Die Proportion zwischen Kraft und Geschwindigkeit über den «E-Wert» kann gemäss Formel (4.3) über den Formbeiwert (Widerstandskoeffizient) in die Ermittlung der Windkraft auf Pflanzen einfließen.

$$c_D \propto v^E \quad (4.3)$$

Durch das Einfügen eines Proportionsfaktors (B-Wert) ersetzt sich das Proportionszeichen zu einem Gleichheitszeichen. Nach Formel (4.4) resultiert aus der Proportion eine Potenzfunktion mit den Konstanten E und B. Die Daten aus den recherchierten Artikeln wurden mit dieser Potenzfunktion interpoliert und entsprechende E-Werte und B-Werte ermittelt.

$$c_D = B \cdot v^E \quad (4.4)$$

4.2 Feldmessungen Seilprüfstand

4.2.1 Konstruktion Prüfstand

Zur Ermittlung der Kräfte der Pflanzen wurde ein 13m hoher Prüfstand auf dem aussen Testgelände des Kompetenzzentrum Gebäudehülle und Ingenieurbau angefertigt und aufgestellt (Abbildung 1). Die Seillänge beträgt 11.3m und ist in der Mitte horizontal gehalten. Gewählt wurden Innox Seile mit 5mm Durchmesser. Die Ausführung der Seile ist in Abbildung 2 zu sehen. In der unteren Seilhalterung wurde eine Sollbruchstelle ausgeführt, damit die Seile bei einer Kraftüberschreitung unten brechen und die Begrünung weiterhin intakt bleibt. Auf beiden Seiten des Prüfstands sind jeweils 9 Seile angeordnet. Die zwei äussersten Seile (Nullseile) sind ohne Pflanzen und dienen zur Ermittlung der Langzeiteinflüsse auf die Messung. Die Seile mit Pflanzen haben einen Abstand von 500mm untereinander. Bei der oberen Verankerung ist bei jedem Seil ein Kraftsensor angebracht, welcher die Kraftänderung im Seil detektiert. Unten sind die Seile auf der einen Seite des Prüfstandes fix verankert und mit ca. 1950N vorgespannt. Auf der anderen Seite des Prüfstands sind die Seile unten mit Gewichtsböcken (800N) gespannt. Kraftänderungen infolge Holz- oder Blattgewichte werden bei vorgespannten Seilen durch die Anordnung des Kraftsensors nur zur Hälfte detektiert. Wird das Seil über ein Gewicht gespannt, so werden Kraftänderungen im Seil infolge Holz- oder Blattgewichte durch den oben angeordneten Kraftsensor ganz detektiert.

Abbildung 1: Prüfstand zur Ermittlung der Kräfte aus den Pflanzen

Abbildung 2: Ausführung der Seilverankerung

4.2.2 Messtechnik

Wetterstation

Zuoberst auf dem Prüfstand ist eine Wetterstation «Davis Vantage Pro» installiert, welche folgende Messgrößen aufzeichnet:

- Windgeschwindigkeit und Windrichtung
- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Regenmenge
- Atmosphärischer Luftdruck

Kraftsensoren

Zur Messung der Kraftänderungen in den Seilen wurden KM30z 50kN (4-Leiter) von ME-Messsysteme verwendet. Die Sensoren haben eine Genauigkeitsklasse von 0.5% (250N).

4.2.3 Bepflanzung

Im Frühling 2018 wurden die Pflanzen gemäss Abbildung 3 den Seilen angeordnet. Die Pflanzen wurden in einen Pflanzentrog unten im Prüfstand in Erde eingepflanzt. Damit kein Wurzelkampf unter den Pflanzen stattfinden kann, wurde der Pflanzentrog durch Wurzelsperrfolie in einzelne Abteilungen unterteilt. Das Wasser wird den Pflanzen durch eine automatische Bewässerung (Tropfsystem) zur Verfügung gestellt.

Seile mit Gewichten gespannt mit 850N (keine Verankerung unten)								
Seil 11	Seil 12	Seil 13	Seil 14	Seil 15	Seil 16	Seil 17	Seil 18	Seil 19
Ohne Pflanze	Lonicera periclymenum <i>Wald Geissblatt</i>	Clematis montana <i>Berg Waldrebe</i>	Celastrus orbiculatus <i>Chinesischer Baumwürger</i>	Actinidia deliciosa <i>Kiwi</i>	Aristolochia macrophylla <i>Pfeifenwinde</i>	Wisteria sinensis <i>Glyzine</i>	Fallopia aubertii <i>Knöterich</i>	Ohne Pflanze
Seil 2	Seil 3	Seil 4	Seil 5	Seil 6	Seil 7	Seil 8	Seil 9	Seil 10
Seile vorgespannt mit ca. 1950N								

Abbildung 3: Zuordnung der Seile und Pflanzenwahl

4.3 Windkanaluntersuchung

Die ersten Messergebnisse des Prüfstandes bezüglich der Windeinwirkung waren nicht plausibel und valide. Gemäss Hauptumsetzungspartner Jakob Rope Systems ist die Windkraft auf bewachsenen Seilfassaden eine der massgebenden Einwirkungen, womit diese neben der Literaturrecherche gesondert vom Prüfstand mittels Windkanalversuchen ermittelt wurde.

Die Ergebnisse der Windkanaluntersuchung wurden beim Journal of Façades Desing & Engineering durch eine Peer Reviewed Publikation (Arnold, Gosztonyi, & Luible, 2021b) sowie als Masterthesis (Arnold, 2018) veröffentlicht. In dieser Berichterstattung sind nur die wesentlichen Punkte und Erkenntnisse dieser Publikationen aufgeführt.

4.3.1 Windkanal

Das Konzept der Windkanaluntersuchungen wurde mittels einer Vertiefungsarbeit im Masterprogramm von Kilian Arnold erarbeitet. Aus dieser Studie resultierte nach Abbildung 4 ein turbulenter Windkanal mit aktivem Gitter, welcher die Böen des Windes simuliert. Das aktive Gitter wurde durch wabenförmige Bleche konzipiert, welche gleichmässig drehen (Abbildung 5). Durch die unterschiedliche Anordnung auf der Stange und das Drehen konnte ein kurzzeitiger Teilverschluss im Windkanal erzielt werden, welcher die Böen erzeugt.

Abbildung 4: Windkanal mit Simulation der Strömung

Abbildung 5: Aktives Gitter im Windkanal

4.3.2 Messequipment

In der Messstrecke wurden nach Abbildung 6 drei Messplätze hintereinander konzipiert, um die Proben einzubauen. Die Seile wurden zwischen kugelgelagerten Gleitlagern auf Führungsschienen gespannt. Mittels Kraftsensoren S9M von HBK wurde die Kraftänderung im Seil (Seilkraft) wie auch die Auflagerkraft (Horizontalkraft) der Gleitlager oben und unten aufgezeichnet.

Abbildung 6: Messstrecke mit Anordnung der Sensoren

4.3.3 Strömungsprofile

Durch den Ein- und Ausbau der wabenförmigen Bleche des aktiven Gitters konnten im Windkanal zwei unterschiedliche Strömungsprofile erzeugt werden (Tabelle 2). Das Strömungsprofil 1 mit hohen Turbulenzintensität wurde mittels aktivem Gitter, das Strömungsprofil 2 mit kleinen Turbulenzintensitäten ohne aktivem Gitter erzeugt. Die Strömungsprofile wurden mittels einem Ultraschallanemometer mit einer Aufzeichnungsfrequenz von 200 Herz an 15 Punkten in der Mitte der Messstrecke vermessen (Abbildung 7).

Tabelle 2: Strömungsprofile im Windkanal

Strömungsprofil 1 (hohe Turbulenzintensitäten)					Strömungsprofil 2 (kleine Turbulenzintensitäten)				
v_m [m/s]	σ [m/s]	I [%]	\hat{v} [m/s]	G_v [-]	v_m [m/s]	σ [m/s]	I [%]	\hat{v} [m/s]	G_v [-]
6.32	0.57	9.03	7.91	1.25	8.82	0.21	2.44	9.73	1.10
12.34	1.63	13.18	16.96	1.37	12.35	0.24	1.94	13.54	1.10
19.58	3.12	15.9	27.94	1.43	19.87	0.35	1.77	21.12	1.06
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.59	0.54	1.77	32.93	1.08

Abbildung 7: Vermessung der Strömungsprofile im Windkanal

4.3.4 Windkanalmessungen

Zu den zwei Strömungsprofilen wurde in der Untersuchung das Strömungsprofil 1 zusätzlich mit Regen generiert. Die Messungen wurden somit bei drei unterschiedlichen Profilen durchgeführt:

Strömungsprofil 1	Böige Strömung mit einer Turbulenzintensität von bis zu 15.9% durch das aktive Gitter. Dieses Strömungsprofil simuliert ein Sturm ohne Niederschlag.
Strömungsprofil 1 mit Regen	Böige Strömung mit einer Turbulenzintensität von bis zu 15.9% durch das aktive Gitter mit Regen. Dieses Strömungsprofil simuliert ein Sturm mit Niederschlag.
Strömungsprofil 2	Gleichgerichtete Strömung mit kleinen Turbulenzintensitäten von bis zu 2.44% durch den Ventilator ohne aktives Gitter. Dieses Strömungsprofil tritt in der Natur nicht auf. Es erzeugt aber die schnellsten Strömungsgeschwindigkeiten im Windkanal.

In der Messung wurde zuerst eine Probe am letzten Messplatz eingebaut und die Kräfte dieser Probe bei unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten gemessen. Nach dieser Messung wurde eine weitere Probe der gleichen Pflanzengattung am mittleren Messplatz eingebaut und die Widerstandskräfte beider Proben bei unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten gemessen. Zum Schluss wurde eine weitere Probe der gleichen Pflanzengattung beim ersten Messplatz eingebaut und die Widerstandskräfte an allen drei Proben bei unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten gemessen (Abbildung 8).

Abbildung 8: Versuchsdurchführung der Windkanalversuche

Die Messungen der Widerstandskräfte der Pflanzen wurden bei den unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten gemäss Tabelle 3 durchgeführt.

Tabelle 3: Messgeschwindigkeiten bei den unterschiedlichen Strömungsprofilen

	Mittlere Geschwindigkeit im Kanal [m/s]							
	5.5	9	12	15	19	N/A	N/A	N/A
Strömungsprofil 1	5.5	9	12	15	19	N/A	N/A	N/A
Strömungsprofil 1 mit Regen	5.5	9	12	15	19	N/A	N/A	N/A
Strömungsprofil 2	N/A	8.5	10.5	15	19	23	26	30

4.3.5 Proben

Für die Windkanaluntersuchungen wurden zusätzliche Proben der Kletterpflanzen «*Lonicera henryi*», «*Fallopia aubertii*», «*Hedera hibernica*», «*Vitis amurensis*» und «*Wisteria sinensis*» kultiviert (Tabelle 4). Insgesamt wurde für jede Pflanzenart sechs Proben kultiviert, jedoch konnte in der Kultivierungszeit von zwei Jahren bei den Pflanzenarten «*Hedera hibernica*» und «*Vitis amurensis*» aufgrund des unterschiedlichen Wachstums nicht sechs Proben kultiviert werden. An den Proben wurden jeweils zwei Messungen durchgeführt. Im ersten Messdurchgang wurden die Widerstandskräfte aller Proben beim Strömungsprofil 1 gemessen. Da die Proben nach diesem Messdurchgang keine grossen Blattverluste aufwiesen, wurde in einem zweiten Messdurchgang die Widerstandskräfte an der Hälfte der Proben beim Strömungsprofil 2 und bei der zweiten Hälfte der Proben beim Strömungsprofil 1 mit Regen gemessen.

Tabelle 4: Kultivierte Proben für die Windkanalversuche

Proben für Strömungsprofil 1 und Strömungsprofil 2			Proben für Strömungsprofil 1 und Strömungsprofil 1 mit Regen		
Lonicera henryi			Lonicera henryi		
Probe 1.1 					
Fallopia aubertii			Fallopia aubertii		
Probe 3.1 					
Hedera hibernica			Hedera hibernica		
Probe 5.1 	N/A	N/A			
Vitis amurensis			Vitis amurensis		
Probe 7.1 					
Wisteria sinensis			Wisteria sinensis		
Probe 9.1 					

4.3.6 Ermittlung der Projektionsfläche

Die Projektionsfläche wurde über Fotoaufnahmen ermittelt, indem die Proben vor einen schwarzen Stoff fotografiert wurden. Anschliessend wurde in der Software Matlab aus den Fotoaufnahmen ein Graustufenbild und aus dem Graustufenbild ein Schwarz-Weiss-Bild erzeugt (Abbildung 9). Durch die Anzahl der weissen Pixel konnte die Projektionsfläche der Probe ermittelt werden.

Abbildung 9: Ermittlung der Projektionsfläche über Fotos

5 Dokumentation der Pflanzenpflege

Neben den Pflanzen am Seilprüfstand wurden zusammen mit Jakob Rope Systems im Jahr 2018 weitere Pflanzenproben für weitere Windkanalversuche kultiviert. Dabei wurden alle seilkletternden Pflanzenarten (Schlinger) gewählt, welche in der Schweiz gedeihen und nicht als invasive Pflanzenarten (Neophyten) gelten. Neben den schlingenden Pflanzenarten wurde weiterhin ein Wachstumsversuch durchgeführt, ob haftscheibenausbildende Pflanzenarten bei dickeren Seilquerschnitten von selbst emporklettern.

5.1 Pflanzen am Seilprüfstand

Die sieben Pflanzenarten beim Seilprüfstand wurden alle in einen Pflanzentrog in Erde gepflanzt. Damit kein Wurzelkampf zwischen den Pflanzen auftritt, wurde der Pflanzentrog mittels Wurzelsperrfolie in einzelne Abteilungen unterteilt. Das Wasser wurde den Pflanzen drei Mal täglich mittels eines Bewässerungssystems (Tropfen) über einer Stunde gegeben. Ein Feuchtesensor misst die Feuchte in der Erde und setzt bei nasser Erde die Bewässerung aus. Die Pflanzen wurden in der Wachstumszeit im Mai, Juni und Juli einmal im Monat mittels Universaldünger gedüngt. Im Herbst 2020 wurden die Pflanzen mit Kompost und Hornspänen genährt. Einmal jährlich und insbesondere zusätzlich bei Mangelercheinungen (z.B. gelbe Blätter) wurden den Pflanzen Mineralstoffe und Eisenpräparate gegeben. Damit die Pflanzen nicht an den Nachbarseilen emporklettern und insbesondere nicht den Prüfstand in Beschlag nahmen, mussten diese in den Monaten Juli, August und September einmal im Monat zurückgeschnitten werden. Der Bedarf an Rückschnitt ist dabei von Pflanzenart zu Pflanzenart unterschiedlich. Bei starkem Lausbefall wurden die Pflanzen einmal pro Jahr mit Lausbekämpfungsmittel gespritzt.

Lonicera periclymenum

Das Wald Geissblatt hatte einen mässig ausgeprägten Bewuchs. Gelegentlicher Rückschnitt kann nötig sein. Im Juni starker Befall von Blattläusen. Die Blätter zeigten braune Ränder. Die Pflanze ging zwar nicht ein, irgendetwas passte ihr aber nicht. Trotzdem ist sie in den vier Jahren auf der einen Seite bis ganz nach oben des Prüfstandes gewachsen.

Clematis montana

Die Berg Waldrebe ist kein Schlinger, kann aber trotzdem allein ein einzelnes Seil emporklettern, indem sie regelmässige Klemmhalterungen ausbildet. Gelegentlich musste ihr beim Klettern mit Aufbinden nachgeholfen werden. Deutlich besser klettert sie an einer netzartigen Rankhilfe empor. Sehr ausgeprägte und wunderschöne Blütenpracht im Frühling. Im Sommer 2018 nach der Pflanzung gingen die Pflanzen vermutlich wegen eines Pilzbefalls im Holz ein. Die Pflanzen wurden durch neue

ersetzt, welche anschliessend gediehen. Ein regelmässiger Rückschnitt war gelegentlich nötig, um Triebe zurückzuschneiden, welche die Seile der Nachbarpflanzen in Beschlag nahmen. Ein leichter Lausbefall, vor allem bei den Blütenknospen und jungen Trieben wurde jeden Frühling festgestellt.

Celastrus orbiculatus

Der Baumwürger ist eine gut schlingende und stark wachsende Pflanze. Sie bildet auf der gesamten Höhe Triebe aus, welche regelmässig zurückgeschnitten werden mussten. Mässiger Lausbefall jeden Frühling.

Actinidia deliciosa

Der Kiwi ist eine gut schlingende Pflanze, welche allein ein Seil hochklettern kann. Das Wachstum war mässig, gelegentlich mussten Triebe zurückgeschnitten werden, welche auf ein Seil der Nachbarnpflanze wuchsen. Ab August verfärbten sich die Blätter braun, manche Blätter wurden auch fallen gelassen. Irgendetwas passte dieser Pflanze an diesem Standort nicht. Die Höhe des Prüfstands hat sie in den vier Jahren knapp nicht erreicht.

Aristolochia macrophylla

Die Pfeifenwinde ist ein sehr guter Seilkletterer. Zu Beginn hatte sie etwas Mühe zu gedeihen und ist auf der einen Seite eingegangen. Der nachgepflanzte Setzling hatte dann Fuss gefasst. Der Wachstumsfortschritt ist mässig, aber kontinuierlich. Die Pflanze bleibt auf ihrem Seilstrang, womit ein Rückschnitt bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht nötig war. Die Höhe des Prüfstands hat sie in den vier Jahren nicht erreicht.

Wisteria sinensis

Der chinesischer Blauregen ist eine gut und schnellwachsende Pflanze sowie ein sehr guter Seilkletterer. Der Austrieb findet auf der gesamten Höhe statt, womit diese Pflanzenart gerne alles überwächst. Die neuen Triebe von über einem Meter Länge suchen nach neuen Rankmöglichkeiten. Werden diese gefunden, so wächst diese Pflanze gleich auf dieser neuen Rankmöglichkeit weiter. Ein Regelmässiger Rückschnitt ist somit zwingend nötig. Es wurde kein Befall von Schädlingen festgestellt.

Fallopia aubertii

Der Knöterich ist eine gut und schnellwachsende Pflanze sowie ein sehr guter Seilkletterer. Der Austrieb neuer Triebe findet im oberen Drittel statt, womit der Knöterich unten verkahlt. Um die Pflanze in Schach zu halten, ist ein regelmässiger Rückschnitt zwingend nötig. Es wurde kein Befall von Schädlingen festgestellt.

Die Tabelle 5 gibt eine Zusammenfassung über den Pflegebedarf der Pflanzen am Seilprüfstand.

Tabelle 5: Übersicht über den Pflegebedarf der Pflanze

	Lonicera periclymenum <i>Wald Geissblatt</i>	Clematis montana <i>Berg Waldrebe</i>	Celastrus orbiculatus <i>Chinesischer Baumwürger</i>	Actinidia deliciosa <i>Kiwi</i>	Aristolochia macrophylla <i>Pfeifenwinde</i>	Wisteria sinensis <i>Glyzine</i>	Fallopia aubertii <i>Knöterich</i>
Guter Seilkletterer	ja	mässig	ja	ja	ja	ja	ja
Rückschnitt nötig	wenig	wenig	ja	ja	nein	ja	ja
Ausprägung / Gedeihen gut	nein	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Läusebefall	ja	wenig	wenig	nein	nein	nein	nein
Verkahlen unten	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Wuchshöhe in 4 Jahren [m]	8.5	> 10	> 10	8	5	> 10	> 10

5.2 Kultivierung von Proben in Kübeln für Windkanalversuche

Für weitere Windkanalversuche wurden in Kübeln weitere seilkletternde Pflanzen kultiviert. Die Pflanzen wurden in Kübeln mit Erde gepflanzt. In den Sommermonaten werden die Pflanzen zweimal täglich über ein Tropfsystem bewässert. In den Wintermonaten wird die Bewässerung ausgesetzt. Die Pflanzen werden aufgrund des kleinen Erdvolumens in den Wachstumsmonaten einmal im Monat gedüngt. Im Frühling werden zusätzlich zur Düngung Mineralstoffe und Spurenelemente verabreicht. Aus jeder Pflanze wurden drei Proben gezogen. Die Wuchshöhe der Proben beträgt 2.5m (Seillänge). Beim Erreichen der Wuchshöhe werden die Pflanzen oben zurückgeschnitten. Ein regulärer Wartungsschnitt wird einmal pro Monat in den Monaten Juni bis September durchgeführt. Der Seilabstand zwischen den Pflanzen beträgt 0.5m.

In diesem Kapitel sind einzelne Merkpunkte zum Pflegeaufwand dieser Pflanzenproben beschrieben.

Celastrus orbiculatus

Der Baumwürger ist eine gut schlingende und breit wachsende Pflanze. Die Triebe gelangen gut auf die Nachbarseile und werden regelmässig zurückgeschnitten. Leichter Befall von Blattläusen in den Frühlingsmonaten, welcher aber nicht behandelt wurde.

Aristolochia macrophylla

Die Pfeifenwinde ist ein guter Seilkletterer, welcher Säulenartig emporwächst. Keine Ausbildung von Seitentrieben. Der Rückschnitt erfolgt nach dem Erreichen der Wuchshöhe lediglich zuoberst.

Actinidia minikimale / minikigold

Als Alternative zur Actinidia Deliciosa beim Seilprüfstand wurde die Actinidia Minikimale / Minikigold (Minikiwi) gepflanzt. Die Minikiwi bildet kleinere Früchte wie auch feinere Triebe gegenüber der normalen Kiwi aus. Die Minikiwi ist ein sehr guter Seilkletterer, welcher zielstrebig emporklettert. Der Pflegeaufwand ist gering. Gelegentlich mussten Seitentriebe wieder auf das Hauptseil geführt oder abgeschnitten werden.

Clematis montana

Die Berg Waldrebe kann durch leichte Führung ein Seil empor klettern, verankert sich aber lieber auf dem Absperrgitter, welches 30 cm hinter dem Seil liegt. Im ersten Jahr sind die Pflanzen nach einem hervorragenden Wachstum eingegangen. Gemäss Pflanzenexperte Fritz Wassmann-Takigawa (Atelier für Ökologie und Gartenkultur) war der Bewässerungsschlauch nicht optimal positioniert, welche direkt am Holztrieb befestigt war und direkt auf den Holztrieb tropfte. Nach einer Neupflanzung und neuer Fixierung des Bewässerungsschlauch gab es keine Ausfälle mehr bei der Berg Waldrebe. Die Berg Waldrebe wächst üppig mit einer wunderschönen Blütenpracht. Die Triebe müssen gelegentlich wieder auf das Seil geführt oder zurückgeschnitten werden.

Wisteria sinensis

Die Glyzine ist eine stark wachsende Kletterpflanze, welche sehr breit wächst. Die neuen Triebe von über einem Meter Länge suchen sich neue Rankhilfen, um diese zu beklettern. Diese Triebe werden regelmässig zurückgeschnitten.

Fallopia aubetii

Der Knöterich wächst gut einem Seil entlang mit vielen Seitentrieben. Diese Seitentriebe werden regelmässig auf das Hauptseil zurückgelenkt oder zurückgeschnitten. Der Wachstumsvorschritt erfolgt im oberen Drittel der Pflanze. Um gute Proben mit üppigem Wachstum für die Versuche zu erzielen, werden die bewachsenen Seile im Winter komplett zurückgeschnitten. An der Rückschnittstelle treibt der Knöterich im Frühling wieder üppig aus.

Schisandra Chinensis

Das chinesische Spaltkörbchen bildet auch seitliche Triebe aus, welche auf das Hauptseil zurückgeführt oder abgeschnitten wurden. Die Pflanze wächst üppig, neigt aber zu braunen Blattspitzen.

Akebia Quinata

Die Klettergurke bildet auch neue Triebe aus, welche auf das Hauptseil zurückgeführt werden. Ansonsten muss die Pflanze bis zum Erreichen der Wuchshöhe nicht zurückgeschnitten werden. Die Blätter bleiben bei milden Wintern sehr lange erhalten.

Periploca graeca

Die griechische Baumschlinge wächst durch entsprechende Seitentriebe stark in die Breite. Diese Triebe werden gelegentlich zurückgeschnitten. Im Frühling kann ein leichter Lausbefall eintreten, welcher aber nicht behandelt wurde.

Lonicera caprifolium

Zu Beginn wurde wie am Seilprüfstand die Pflanze *Lonicera periclymenum* (Wald Geissblatt) kultiviert. Diese ist leider verkümmert, womit auf die Pflanze *Lonicera caprifolium* (echtes Geissblatt) ausgewichen wurde. *Lonicera caprifolium* wird im Frühling stark von Blattläusen befallen. Die Pflanze bildet gerne lange Triebe aus, welche auf dem Nachbarseil weiter ranken. Diese Triebe werden regelmässig vom Nachbarseil abgewickelt und auf das Hauptseil zurückgeführt.

5.3 Wachstumsversuch mit dickeren Seilquerschnitten

Haftscheiben ausbildende Pflanzen wie der Efeu klettern an Bäumen und Mauern empor. An einem Stahlseil mit 5mm Durchmesser können solche Pflanzen sich nicht verankern und klettern dementsprechend auch nicht empor. In diesem Versuch wird durch einen grösseren Seilquerschnitt ein Untergrund für ein mögliches Verankern solcher Pflanzen geschaffen, damit diese von selber an einem Seilstrang emporklettern. Der Kletterversuch wurde mittels zwei unterschiedlichen Seilmaterialien durchgeführt.

5.3.1 Nylonseile

Gestartet wurde dieser Versuch mittels Nylonseilen und einem Stahlseilstrang in der Mitte. Die Pflanzenproben zeigten kein Interesse an einer Verankerung wie auch einem emporklettern auf diesem Untergrund.

5.3.2 Hanfseile

Im Frühling 2019 wurden die Nylonseile durch Hanfseile mit einem Stahlseilstrang in der Mitte ersetzt. Die schon gewachsenen Pflanzen wurden ohne Rückschnitt an das neue Hanfseil umwickelt und aufgebunden.

Campsis x tagliabuana

Die Klettertrompete muss auf das Seil geführt werden. Sobald der Kontakt hergestellt ist, bilden sich entsprechende Haftfüsse aus. Ob die Klettertrompete von alleine das dickere Hanfseil emporwächst oder ob die Pflanze durch Aufbinden an das Seil geführt werden muss, konnte noch nicht festgestellt werden.

Hydrangea petiolaris

Die Kletter Hortensie bildet Haftfüsse aus, welche sich auf dem Seil verankern. Hat ein Trieb auf dem Seil Halt gefunden, so wächst dieser von alleine das Seil empor.

Parthenocissus inserta

Der wilde Wein bildet Haftfüsse auf dem Hanfseil aus, welche sich mit dem Untergrund verankern. Ob der wilde Wein von allein das Seil hochklettern wird oder ob dieser gelegentlich aufgebunden werden muss, konnte aufgrund des Seilwechsels und der Pflanzenlänge bis zum Seilende nicht eruiert werden.

Hedera helix

Einzig beim Efeu wurde keine Verankerung mit dem Seil festgestellt. Nur entlang des Kiesbodens und in den Steinritzen wurde die Ausbildung solcher Haftfüsse festgestellt. Um das Efeu entlang eines Seils zu kultivieren, müssen die neuen Triebe immer wieder aufgebunden werden. Der Wachstumsfortschritt von 60 bis 80 cm pro Jahr ist auch etwas bescheiden.

6 Messergebnisse

6.1 Kräfte aus Bewuchs am Prüfstand

Die Abbildung 10 zeigt die Wuchskräfte vom Frühling 2019 bis Herbst 2021. Die Kräfte der zwei Nullseile sind als gestrichelte Linien eingezeichnet und zeigen die Kraftänderungen des Prüfstands über den Messbereich (rauschen). Die Wisteria sinensis hat im Sommer 2019 zu einem relevanten Kraftanstieg aus Bewuchs geführt. Im Herbst 2019 ist dann das Seil unten an der Sollbruchstelle bei 4000N gebrochen. Nach dem Seilbruch konnte die Pflanze die Kraft im Seil bis im Herbst 2021 wieder auf 2500N steigern. Neben der Wisteria sinensis hat die Fallopija aubertii in der Wachstumsperiode vom Sommer 2021 eine Kraftsteigerung auf 3000N erzielt. Bei allen anderen Pflanzenarten wurde bis im Herbst 2021 keine Kraftsteigerung aus Bewuchs (Schlingel-Kräfte) festgestellt. Die Kraftänderungen bewegen sich im Rauschen des Prüfstandes. Die Wuchshöhe der Pflanzen, die Kraftzunahme über die Messperiode (Maximalwert – Minimalwert) wie auch die Kraft pro Laufmeter sind in der Tabelle 6 zu entnehmen.

Abbildung 10: Kräfte aus Bewuchs - vorgespannte Seile

Tabelle 6: Resultierende Kraftzunahme aus Wuchs – vorgespannte Seile

	Wuchshöhe [m]	Kraftzunahme [N]	Kraft pro m ¹ [N/m ¹]
Nullseil 2	-	451	-
Lonicera Periclymenum	7.0	516	(73.7)
Clematis Montana	7.3	243	(32.1)
Celastrus Orbiculatus	8.3	490	(59.0)
Actinidia Deliciosa	8	509	(63.6)
Aristolochia Macrophylla	1.7	260	(152.9)
Wisteria Sinensis	9.2	3214	349.4
Fallopija Aubertii	9.6	1145	119.3
Nullseil 10	-	243	-

Die Abbildung 11 zeigt die Kraftänderungen der mit Gewichten vorgespannten Seilen. Die zwei Nullseile sind wiederum mit gestrichelten Linien eingezeichnet und zeigen das Grundrauschen der Kraftsensoren. Relevante Kraftsteigerungen haben wiederum die *Wisteria sinensis* mit bis zu 2400N und die *Fallopia aubertii* mit 1350N Gesamtkraft erzeugt. Die restlichen Pflanzen haben keine relevanten Kräfte erzeugt. Die *Wisteria sinensis* erzeugt in der Wachstumszeit von Mai bis August die grössten Kraftsteigerungen. Im Oktober wird die Kraft durch den Blattverlust tendenziell wieder etwas kleiner, wobei diese Kraftabnahme durch die Temperaturabnahme eine Unschärfe des Sensors sein kann. Eine Aussage aus Blatt oder Blütengewichten kann aufgrund des temperaturbedingten Grundrauschens der Kraftsensoren nicht abgeleitet werden. Die Wuchshöhe der Pflanzen, die Kraftzunahme (Maximalwert – Minimalwert) über die Messperiode wie auch die Kraft pro m¹ Pflanzenlänge ist in Tabelle 7 zu sehen.

Abbildung 11: Kräfte aus Bewuchs – mit Gewichten gespannte Seile

Tabelle 7: Resultierende Kraftzunahme aus Eigengewicht und Wuchs nach 4 Jahren Wachstumszeit

	Wuchshöhe [m]	Kraftzunahme [N]	Kraft pro m ¹ [N/m ¹]
Nullseil 11	-	314	-
Lonicera Periclymenum	8.5	310	(36.5)
Clematis Montana	10.0	286	(28.6)
Celastrus Orbiculatus	9.8	238	(24.3)
Actinidia Deliciosa	5	170	(34)
Aristolochia Macrophylla	5	262	(52.4)
Wisteria Sinensis	9.4	1679	178.6
Fallopia Aubertii	9.6	523	54.5
Nullseil 19	-	256	-

6.2 Kräfte aus Schnee, Eis und Regen

Kraftänderungen aufgrund von Regen konnten in den Messdaten nicht ermittelt werden. Solche Kraftänderungen sind so klein, dass diese mit der gewählten Prüftechnik nicht erfasst werden und im Grundrauschen der Sensorik untergehen. Schnee oder Eisablagerungen wurden während der Messung keine beobachtet.

6.3 Kräfte aus Wind

6.3.1 Am Prüfstand

In den Messdaten des Prüfstandes wurde nach Windereignissen mit hohen Windgeschwindigkeiten gesucht. Bei einem Windereignis wurde die kurzzeitige Kraftzunahme aufgrund der Windeinwirkung errechnet, indem beim Kraftwert der Böenspitze jener Kraftwert vor der Böenspitze subtrahiert wurde. Die Abbildung 12 zeigt als Beispiel die Punktwolke der Kraftänderungen im Seil 8 (*Wisteria sinensis*), welche unter der Windlast gemessen wurden. Trotz auftretenden Windgeschwindigkeiten am Prüfstand von bis zu 80km/h, wurden in den Seilen bei hohen Windgeschwindigkeiten nur kleine Kraftänderungen detektiert. Durch die Windangriffskraft auf die Pflanzen wird bei steigender Windgeschwindigkeit eine Kraftzunahme vermutet. Die Abbildung 12 zeigt aber bei langsamen Windgeschwindigkeiten bis 20km/h deutlich höhere Kraftänderungen als bei höheren Geschwindigkeiten. In den Kraftsensoren des Prüfstands werden somit durch die Windeinwirkung keine signifikanten Kraftänderungen detektiert.

Abbildung 12: Kraftänderung aus Wind

Die Tabelle 8 zeigt die Kraftänderung am Seil 8 (*Wisteria sinensis*) während einer Sturmböe über einer Minute am 06. Juli 2019 mit bis zu 66km/h Windgeschwindigkeiten. Die gemessenen Daten des Kraftsensors zeigen während dieser Sturmböe keine signifikanten Kraftänderungen. Im Juli 2019 hatte die *Wisteria sinensis* die volle Wuchshöhe erreicht, das Seil war damals noch nicht gebrochen.

Tabelle 8: Kraftänderung des Seils 8 bei einer Sturmböe am 06. Juli 2019

Uhrzeit	Windgeschwindigkeit [km/h]	Seilkraft [N]
16:07:25	3	2940
16:07:30	34	2960
16:07:37	11.5	2960
16:07:41	27.5	2960
16:07:44	66	2980
16:07:50	40	2980
16:07:54	53	2980
16:07:57	38.5	2980
16:08:01	24	2980
16:08:07	38.5	2980
16:08:11	25.5	2980
16:08:15	21	2980
16:08:24	6.5	2980
16:08:33	3	2980

6.3.2 Literaturstudie

Als Ergebnis der Literaturstudie (Arnold et al., 2021a) resultiert ein Formbeiwert für bewachsene Seilfassaden gemäss Formel (6.1), welcher aus Windkanalversuchen an Laubbäumen abgeleitet wurde. Die Analogie zwischen Kletterpflanzen und Laubbäumen ist durch das gleiche Blattwerk gegeben. Laubbäume weisen einzig steifere Äste gegenüber bewachsenen Seilfassaden auf. Grössere Steifigkeiten in der Tragstruktur bedeuten ein geringeres Verformungsvermögen bei Windlasten. Wendet man diesen Formbeiwert, ermittelt aus Laubbäumen an bewachsenen Seilfassaden an, so werden die resultierenden Kräfte überschätzt. Der Formbeiwert nach Formel (6.1) liegt somit etwas konservativ auf der sicheren Seite.

$$c_D = 3.92 \cdot v^{-0.63} \quad (6.1)$$

6.3.3 Windkanalversuche

Die Abbildung 14 bis Abbildung 18 zeigen die Widerstandskräfte der fünf untersuchten Pflanzenarten (Arnold et al., 2021b). Eingezeichnet sind die Messpunkte, welche durch Polynomfunktionen 2. Grades interpoliert wurden. Aus allen Messpunkten bei jeder Geschwindigkeitsstufe wurde für jedes Strömungsprofil der statistische 95% Fraktilwert ermittelt. Die statistischen Fraktilwerte wurden wiederum für jedes Strömungsprofil mittels Polynomfunktionen 2. Grades interpoliert. Die Legende der Datenpunkte ist in Abbildung 13 zu sehen.

- + Strömungsprofil 1
 - * Strömungsprofil 1 mit Regen
 - X** Strömungsprofil 2
- Strömungsprofil 1 95% Fraktilwert
 - ◇ Strömungsprofil 1 mit Regen 95% Fraktilwert
 - Strömungsprofil 95% Fraktilwert

Abbildung 13: Legende der Messpunkte Abbildung 14 bis Abbildung 18

Abbildung 14: Gemessene Widerstandskräfte *Vitis amurensis*

Abbildung 15: Gemessene Widerstandskräfte *Hedera helix*

Abbildung 16: Gemessene Widerstandskräfte *Lonicera henryi*

Abbildung 17: Gemessene Widerstandskräfte *Wisteria sinensis*

Abbildung 18: Gemessene Widerstandskräfte *Fallopia aubertii*

Durch die Windkanalversuche an den fünf Pflanzenproben konnte der aus der Literatur eruierte Formbeiwert nach Kapitel 6.3.2 validiert werden. Da die Windkanalversuche aus der Literatur an den Laubbäumen in laminaren Strömungen ohne Böen getätigt wurden, musste dieser gemäss Formel (6.2) in die Spitzengeschwindigkeit transformiert werden. Die Transformation erfolgte, indem die Geschwindigkeitsachse mit dem Böenfaktor der Schweiz nach Davenport von 1.9 (Hertig & Zimmerli, 2006) multipliziert wurde.

$$3.92 \cdot v^{-0.63} \cong 5.88 \cdot \hat{v}^{-0.634} \quad (6.2)$$

Die Abbildung 19 und Abbildung 20 zeigt den Formbeiwert für das böige Strömungsprofil 1 und das böige Strömungsprofil 1 mit Regen. Das Strömungsprofil 2 tritt in der Natur nicht auf, womit auf eine Darstellung von Formbeiwerten verzichtet wird. Der nach Formel (5.2) transformierte Formbeiwert ist in diesen Diagrammen zusätzlich eingezeichnet. Die Datenpunkte wurden auf die in der Schweiz alle 50 Jahre auftretende Spitzengeschwindigkeit von 46m/s extrapoliert.

Bis auf die inter- und extrapolierte Linie der Pflanze *Hedera hibernica* (Abbildung 19) und *Lonicera henryi* (Abbildung 20) unterschreiten alle anderen Proben den Formbeiwert nach Formel (6.2). Die Pflanzenarten *Hedera hibernica* sowie *Lonicera henryi* weisen steife Blätter und Blattstiele auf. Diese Steifigkeit bewirkt bei zunehmender Geschwindigkeit eine temporäre Kraftsteigerung, da die Blätter bei der Ausrichtung in Strömungsrichtung die Widerstandsfläche vergrössern. Dieses Phänomen ist unter anderem auch bei Tannenbäumen bekannt (Rudnicki et al., 2004). Die Datenpunkte im Geschwindigkeitsbereich von 12 bis 22m/s (in Abbildung 19 und Abbildung 20 rot umrandet) reissen nach oben aus, womit die Interpolation mittels der Potenzfunktion nach Formel (4.4) zerrissen und einen falschen Trend andeutet.

Abbildung 19: Formbeiwerte Strömungsprofil 1

Abbildung 20: Formbeiwerte Strömungsprofil 1 mit Regen

Die Tabelle 9 zeigt die Funktionswerte der Formbeiwerte der Abbildung 19 und Abbildung 20.

Tabelle 9: Funktionswerte der Formbeiwerte

	C_D-Strömungsprofil 1	C_D-Strömungsprofil 1 mit Regen
Vitis amurensis	$5.187 \cdot \hat{v}^{-0.805}$	$5.956 \cdot \hat{v}^{-0.880}$
Hedera hibernica	$1.429 \cdot \hat{v}^{-0.177}$	-
Lonicera henryi	$1.530 \cdot \hat{v}^{-0.327}$	$3.002 \cdot \hat{v}^{-0.387}$
Wisteria sinensis	$2.344 \cdot \hat{v}^{-0.682}$	$5.159 \cdot \hat{v}^{-0.895}$
Fallopa aubertii	$5.113 \cdot \hat{v}^{-0.737}$	$9.847 \cdot \hat{v}^{-0.962}$
Allgemein	$5.880 \cdot \hat{v}^{-0.634}$	

7 Lastmodelle

Aus den Messergebnissen des Kapitels 5 werden in diesem Kapitel Lastmodelle für die Bemessung der Seile bewachsener Seilfassaden hergeleitet.

7.1 Bewuchs

Aus den Messergebnissen des Seilprüfstands können noch keine Lastmodelle abgeleitet werden. Die Pflanzenarten *Lonicera Periclymenum*, *Clematis Montana*, *Celastrus Orbiculatus*, *Actinidia Deliciosa* und *Aristolochia Macrophylla* erzeugten bis zum jetzigen Zeitpunkt keine messbaren Kräfte aus Bewuchs (Schlingelkräfte). Die *Wisteria sinensis* wiederum hat ziemlich früh Kräfte aus Bewuchs erzeugt. Über die Messperiode wurde bei dieser Pflanze eine stetige Kraftzunahme detektiert. Eine Prognose, wie sich die Kraftzunahme in den kommenden Jahren bei dieser Pflanze weiterentwickeln wird oder ob irgendwann keine Kraftsteigerung mehr eintritt, kann aus den vorliegenden Messdaten nicht abgeleitet werden. Die Pflanzenart *Fallopia Aubertii* hat erst im Sommer 2021 (letztes Jahr der Messperiode) messbare Kräfte aus Bewuchs erzeugt. Wie sich die Bewuchskräfte dieser Pflanze in den kommenden Jahren entwickeln wird, ist unklar.

7.2 Windeinwirkung

Aus dem Literatur Review wird ein allgemein für alle Pflanzenarten von bewachsenen Seilfassaden gültiges Lastmodell hergeleitet. Aus den Windkanalversuchen resultieren pflanzenspezifische Lastmodelle. Die Lastmodelle beruhen auf der Durchströmung. Effekte am Gebäude, welche die Widerstandskraft lokal beeinflussen, wurden nicht untersucht.

7.2.1 Allgemein

Die Widerstandskraft auf angeströmte Körper errechnet sich gemäss Bernoulli nach Formel (7.1).

$$F_W = c_D \cdot A \cdot \frac{\rho \cdot \hat{v}^2}{2} \quad (7.1)$$

Für bewachsene Seilfassaden gilt ein Formbeiwert nach Formel (7.2) in Abhängigkeit der Spitzengeschwindigkeit der Böen.

$$c_D = 5.88 \cdot \hat{v}^{-0.634} \quad (7.2)$$

Setzt man Formel (7.2) in Formel (7.1) ein, so resultiert Formel (7.3). Der E-Wert der Formel (7.2) reduziert den quadratischen Geschwindigkeitsterm der Formel (7.1), womit die Kraftsteigerung von bewachsenen Seilfassaden bei steigender Geschwindigkeit nicht im Quadrat zur Geschwindigkeit zunimmt.

$$F_W = 5.88 \cdot A \cdot \frac{\rho \cdot \hat{v}^{2-0.634}}{2} = 5.88 \cdot A \cdot \frac{\rho \cdot \hat{v}^{1.366}}{2} \quad (7.3)$$

Setzt man in Formel (7.3) die Dichte der Luft mit $\rho = 1.221 \text{ kg/m}^3$ ein mit Verrechnung des Bruchterms (1/2) folgt die Formel (7.4). Mit dieser Formel kann die Kraft auf bewachsenen Seilfassaden anhand der Fläche und der Strömungsgeschwindigkeit berechnet werden.

$$F_W = 3.59 \cdot A \cdot \hat{v}^{1.366} \quad (7.4)$$

7.2.2 Pflanzenspezifisch

Für die Pflanzenarten *Vitis amurensis*, *Wisteria sinensis* und *Fallopia aubertii* wurden die Umrechnungen analog Kapitel 6.2.1 aus den Formbeiwerten der Tabelle 9 Strömungsprofil 1 mit Regen durchgeführt. Die Anwendung der pflanzenspezifischen Formeln zur Berechnung der Einwirkungskraft nach Tabelle 10 führt zu kleineren Kräften als nach Formel (7.4).

Tabelle 10: Pflanzenspezifische Berechnung der Einwirkungskraft

	Berechnung der Einwirkungskraft
Vitis amurensis	$F_W = 3.64 \cdot A \cdot \hat{v}^{1.12}$
Wisteria sinensis	$F_W = 3.15 \cdot A \cdot \hat{v}^{1.105}$
Fallopia aubertii	$F_W = 6.01 \cdot A \cdot \hat{v}^{1.038}$

8 Sicherheits- und Bemessungskonzept Windeinwirkung

Die Einwirkungskräfte aus Wind werden in der SIA 261:2020 über den Staudruck ermittelt. Damit die Einwirkungskraft aus Wind auf bewachsenen Seilfassaden direkt nach SIA 261:2020 berechnet werden können, wurden die Formeln der Tabelle 10 und Formel (7.4) von der Geschwindigkeit in den Staudruck nach Bernoulli gemäss Formel (8.1) umgerechnet. Für die Dichte der Luft wurde wiederum $\rho = 1.221 \text{ kg/m}^3$ verwendet. Die umgerechneten Formeln sind in Tabelle 11 zu entnehmen.

$$q = \frac{\rho \cdot \hat{v}^2}{2}; \quad \hat{v} = \sqrt{\frac{2 \cdot q}{\rho}} \quad (8.1)$$

Tabelle 11: Ermittlung der Windkraft nach SIA 261

	Berechnung der Einwirkungskraft
Allgemein	$F_W = 5.03 \cdot A \cdot q_p^{0.68}$ [N]
Vitis amurensis	$F_W = 4.80 \cdot A \cdot q_p^{0.56}$ [N]
Wisteria sinensis	$F_W = 4.14 \cdot A \cdot q_p^{0.55}$ [N]
Fallopia aubertii	$F_W = 7.76 \cdot A \cdot q_p^{0.52}$ [N]

Durch die Formeln der Tabelle 11 können die Lasten aus Wind von bewachsenen Seilfassaden analog dem Bemessungskonzept der SIA 260 ermittelt werden. Der Staudruck q_p ist nach SIA 261, Kapitel 6.2.1 zu ermitteln.

Das erarbeitete Bemessungsmodell für die Ermittlung der Windlasten beruht auf den Grundlagen der Durchströmung von bewachsenen Einzelseilen. Für bewachsene Seilnetzstrukturen, bei welchen die Durchströmung nicht garantiert werden kann (z.B. durch ein Verfangen der Blätter in der Rankkonstruktion bei feinmaschigen Netzen) ist dieses Bemessungsmodell nicht anwendbar.

9 Diskussion und Ausblick

Mit dem vorliegenden Bemessungskonzept können die Windlasten für bewachsene Seilfassaden analog dem Bemessungskonzept der SIA 260 und den Windlasten in der Schweiz nach SIA 261 ermittelt werden. Gemäss dem Wirtschaftspartner Jakob Rope Systems ist die Einwirkung aus Wind eine der massgebendsten Einwirkung bewachsener Seilfassaden.

Die Ermittlung der Windlasten am Seilprüfstand führten zu nicht plausiblen Messergebnissen, womit im Projekt auf eine Literaturstudie mit anschliessenden Windkanalversuchen ausgewichen wurde. Das aus den Messergebnissen der Windkanalversuchen resultierende Bemessungskonzept nach Kapitel 7 beruht auf einer freien Durchströmung der Begrünung. Zusammenhänge zwischen an Fassaden vorgehängten Begrünung und dahinterliegender geschlossener Fassade wurden in diesem Projekt noch nicht betrachtet. Diese Thematik wird im Folgeprojekt IZCOZ0_198092 «Windkräfte in bewachsenen Seilfassaden: CFD Studie» untersucht, welches durch den Schweizerischen Nationalfond (SNF) gefördert und derzeit an der Hochschule Luzern bearbeitet wird.

Mit der vorliegenden Messtechnik des Seilprüfstands wurden insbesondere bei vorgespannten Seilen bei der Pflanze *Wisteria sinensis* innerhalb von zwei Jahren grosse Kräfte aus Bewuchs gemessen. Die unten angeordnete Sollbruchstelle führte dazu, dass das Seil unten brach und die Begrünung weiterhin intakt blieb. Das Planen einer Sollbruchstelle unten ist eine gute Methode, um stark ansteigende Kräfte aus Bewuchs zu entspannen, ohne dass die Begrünung herunterfällt. Die *Wisteria sinensis* generiert weitere Kräfte aus Bewuchs nach dem Seilbruch. Wie gross diese Kräfte werden, konnte im Projekt aufgrund der befristeten Laufzeit nicht abschliessend ermittelt werden. Die Kräfte aus Bewuchs sind bei den gewählten Pflanzenproben noch nicht voll ausgebildet. In einem Folgeprojekt könnte diese Fragestellung mit der vorhandenen Prüfeinrichtung beantwortet werden. Schlingelkräfte aus Bewuchs lassen sich alternativ durch eine Seilzugentspannung vermeiden, indem ab einer definierten Zuglast bei der Verankerung neues Seil nachgeführt wird.

Durch grössere Hanfseilquerschnitte können haftscheibenbildende Pflanzenarten wie *Campsis x tagliabuana*, *Hydrangea petiolaris* oder *Parthenocissus inserta* sich am Seil verankern und dieses erklimmen. Der Abstand zur Gebäudewand muss jedoch genügend gross gewählt werden, da sich solche Pflanzenarten auf der Fassade auch gerne verankern und diese direkt emporklettern. Solche neuen Begrünungsvarianten mit Haftscheiben ausbildenden Pflanzenarten sind als freistehende säulenartige Begrünungen oder der Begrünung von Pergola bestehend aus Hanfseilnetze geeignet.

Anhang A Berechnungsbeispiel Windeinwirkung

In diesem Berechnungsbeispiel wird die Windlast auf eine Begrünung mit unterschiedlichen Pflanzenarten auf ein typisches Gebäude in der Stadtregion durch die Staudruckermittlung nach SIA ermittelt.

Abmessung der Begrünung:

- Höhe der Begrünung: 12m
- Länge: Entlang der Gebäudebreite von 20m
- Seilabstand: $a = 0.7\text{m}$

Gebäudeabmessungen:

- Höhe 22m
- Breite 20m
- Länge 25m

Standort:

- Zürich Stadt (Geländekategorie 4)

Windlasten gemäss SIA 261:2020 Anhang E:

$$q_{p0} = 0.9\text{kN} / \text{m}^2 = 900\text{Pa}$$

Profilbeiwert c_h nach SIA 261:2020 Kap. 6.2.1.2:

$$c_h = 1.6 \cdot \left[\left(\frac{z}{z_g} \right)^{a_r} + 0.375 \right]^2 = 1.6 \cdot \left[\left(\frac{22}{526} \right)^{0.30} + 0.375 \right]^2 = 0.927$$

Die Höhe z bezieht sich auf die Gebäudehöhe und nicht auf die Höhe der Bepflanzung, da sich der Staudruck über die gesamte Gebäudehöhe aufbaut.

Staudruck:

$$q_p = c_h \cdot q_{p0} = 0.927 \cdot 900\text{Pa} = 833.6\text{Pa}$$

Charakteristische Windlast bei 833.6 Pa pro m^2 Fläche nach Tabelle 11:

$$q_{ek} = F_W = 5.03 \cdot A \cdot q_p^{0.68} = 5.03 \cdot 1 \cdot 833.6^{0.68} = 487\text{N} / \text{m}^2$$

Bemessungswert der Einwirkung aus Windlast (Wind Leiteinwirkung):

$$q_{ed} = 1.5 \cdot q_{ek} = 1.5 \cdot 487\text{N} / \text{m}^2 = 730.5\text{N} / \text{m}^2$$

Bemessungswert der Streckenlast auf ein Seil:

$$q'_{ed} = q_{ed} \cdot a = 730.5\text{N} / \text{m}^2 \cdot 0.7\text{m} = \underline{\underline{511\text{N} / \text{m}^1}}$$

Anhang B Literaturverzeichnis

- Arnold, K. (2018). *Windkräfte auf bewachsene Seilfassaden* (Master Thesis, Lucerne University of Applied Sciences and Arts). Lucerne University of Applied Sciences and Arts. doi: 10.5281/zenodo.1409485
- Arnold, K., Gosztonyi, S., & Luible, A. (2021a). Wind Forces in Overgrown Rope Façades: Drag Coefficient Suggestion for Climbing Plants Based on Study Review. *Journal of Facade Design and Engineering*, 9(2), 73–94. doi: 10.7480/jfde.2021.2.4831
- Arnold, K., Gosztonyi, S., & Luible, A. (2021b). Wind Forces in Overgrown Rope Façades: Wind Tunnel Tests on Five Climbing Plants. *Journal of Facade Design and Engineering*, 9(2), 95–118. doi: 10.7480/jfde.2021.2.4833
- FLL. (2018). *Fassadenbegrünungsrichtlinien—Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Wand- und Fassadenbegrünungen* [Guideline]. Bonn.
- Hertig, J.-A., & Zimmerli, B. (2006). *Wind: Kommentar zum Kapitel 6 der Normen SIA 261 und 261/1 (2003) Einwirkungen auf Tragwerke*. Zurich: SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein.
- Kane, B., Pavlis, M., Harris, J. R., & Seiler, J. (2008). Crown reconfiguration and trunk stress in deciduous trees. *Canadian Journal of Forest Research*, 38, 1275–1289. doi: 10.1139/X07-225
- Kane, B., & Smiley, E. T. (2006). Drag coefficients and crown area estimation of red maple. *Canadian Journal of Forest Research*, 36(8), 1951–1958. doi: 10.1139/x06-086
- Koizumi, A., Motoyama, J., Sawata, K., Sasaki, Y., & Hirai, T. (2010). Evaluation of drag coefficients of poplar-tree crowns by a field test method. *Journal of Wood Science*, 56(3), 189–193. doi: 10.1007/s10086-009-1091-8
- Mayhead, G. J. (1973). Some drag coefficients for british forest trees derived from wind tunnel studies. *Agricultural Meteorology*, 12, 123–130. doi: 10.1016/0002-1571(73)90013-7
- Rudnicki, M., Mitchell, S. J., & Novak, M. D. (2004). Wind tunnel measurements of crown streamlining and drag relationships for three conifer species. *Canadian Journal of Forest Research*, 34(3), 666–676. doi: 10.1139/x03-233
- Vogel, S. (1984). Drag and Flexibility in Sessile Organisms. *American Zoologist*, 24(1), 37–44. JSTOR. doi: <https://doi.org/10.1093/icb/24.1.37>
- Vogel, S. (1989). Drag and Reconfiguration of Broad Leaves in High Winds. *Journal of Experimental Botany*, 40(8), 941–948. doi: 10.1093/jxb/40.8.941
- Vollsinger, S., Mitchell, S., Byrne, K., Novak, M., & Rudnicki, M. (2005). Wind tunnel measurements of crown streamlining and drag relationships for several hardwood species. *Canadian Journal of Forest Research*, 35, 1238–1249. doi: 10.1139/x05-051